

BIOSOLVENT PREPARATINI SHUDGOR VAQTIDA TUPROQQA ARALASHTIRUVCHI TEXNIKANING LABORATORIYA SINOVLARINI O'TKAZISH.

Shodiyev Shuxrat Baqoyevich

Buxoro davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchi,
ISMITI Buxoro mintaqaviy markazi direktori.

Hamroyev G'iyosjon Fayzullo o'g'li

ISMITI Buxoro mintaqaviy markazi "IT va STT"
laboratoriya mudiri.

Sharipov Armonbek Ergashovich

ISMITI Buxoro mintaqaviy markazi "YMHSOTT"
laboratoriya mudiri.

Hamroyev Ilxomjon Fayzullo o'g'li

Buxoro davlat texnika universiteti magistri.

Jo'rayev Fazliddin O'rinovich

Ilmiy rahbar:

Buxoro davlat texnika universiteti professori., t.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16793732>

Annotatsiya. Meliorativ holati yomon, o'rta va kuchsiz sho'rlangan yerlarda shudgorlash bilan bir vaqtda, shudgor yuzasi bo'ylab biosolvent birikmasini 1 ga yer maydoni uchun 200 liter suvga 5-10 liter biosolvent aralashtirib sepadigan va orqa tomondan tuproqqa aralashtirish vazifani bajaruvchi maxsus qurilmalar bilan jihozlangan texnika va uning texnologik ish jarayoni ishlab chiqilgan. Biosolvent tuproqni g'ovakligini oshirib, suv o'tkazuvchanligini yaxshilash orqali, tuproq tarkibidagi suvda oson eruvchi zararli tuzlarni chiqarib yuborish uchun sharoit yaratadi hamda sho'r yuvishdagi suv miqdori sarfini kamayishiga erishiladi. Buning natijasida suv iqtisod qilinib, yerlarning hosildorligini 7-10 sentnerga oshishiga imkoniyat ayratiladi.

Kalit so'zlar: Biosolvent, g'ovaklik, shudgor, suv o'tkazuvchanlik, tuproq, tuz miqdori, o'rta sho'rlangan yer, kuchsiz sho'rlangan yer, texnika, texnologiya.

Аннотация. На землях с неудовлетворительным мелиоративным состоянием, средне- и слабозасоленных почвах разработаны способ и технологический процесс его обработки, оснащенные специальными устройствами, которые одновременно распыляют по поверхности плуга смесь биорастворителя из расчета 5-10 л биорастворителя с 200 л воды на 1 га площади и перемешивают ее с почвой с обратной стороны. Увеличивая пористость почвы и улучшая ее водопроницаемость, биорастворитель создает условия для выведения из почвы вредных солей, легкорастворимых в воде, и достигается снижение расхода воды при

промывке солей. В результате экономится вода и повышается продуктивность земель на 7-10 центнеров.

Ключевые слова: Биорастворитель, пористость, плуг, водопроницаемость, почва, содержание солей, средnezасоленная почва, слабозасоленная почва, техника, технология.

Annotation. In lands with poor melioration conditions, medium and weak saline soils, a technique and its technological process have been developed, equipped with special devices that simultaneously spray a biosolvent mixture of 5-10 liters of biosolvent mixed with 200 liters of water per 1 ha of land area along the plow surface and mix it into the soil from the back. By increasing the porosity of the soil and improving water permeability, the biosolvent creates conditions for the removal of harmful salts that are easily soluble in water from the soil, and a reduction in water consumption during salt leaching is achieved. As a result, water is saved and land productivity is increased by 7-10 centners.

Keywords: Biosolvent, porosity, plow, water permeability, soil, salt content, moderately saline soil, weakly saline soil, technique, technology.

Jahonda yangi qishloq xo'jaligi texnikalari va texnologiyalarini yaratish hamda mavjud mashinalarni takomillashtirishda energiya va resurstejamkorlik eng muhim masala hisoblanadi. «Dunyo miqyosida turli qishloq xo'jaligi ekinlari hosilini yetishtirish uchun har yili 1,8 milliard gektardan ortiq maydonga ishlov berilishini» [1] hisobga olsak, ish sifati va unumi yuqori hamda energiya-resurstejamkor tuproqqa ishlov beradigan mashina va qurilmalarni ishlab chiqish muhim vazifalardan biri hisoblanmoqda. Shu jihatdan shudgorlash bilan bir vaqtda haydov osti qatlamini yumshatib ketadigan pluglarni ishlab chiqishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ushbu yo'nalishda rivojlangan xorijiy davlatlarda, jumladan AQSh, Germaniya, Gollandiya, Angliya, Italiya, Rossiya Federatsiyasi, Belorussiya, Ukraina va boshqa davlatlarda ma'lum yutuqlarga erishilgan [2,3].

Respublikamizning sug'oriladigan yer maydoni 4,3 mln gektardan iborat, jami suv resurslari 52 mlrd.m³ ni tashkil etsa, 41,0 mlrd.m³ qo'shma davlatlar hududlarida shakllansa, 11,0 mlrd.m³ O'zbekiston hududida shakllanadi, shundan o'rtacha 90 foizi qishloq xo'jaligida, 4,5 foizi, kommunal xo'jalik sohasida, 4,3 foizi sanoat va energetikada, 1,2 foizi baliqchilikda foydalanilgan yer usti suv resurslari 49,9 mlrd.m³ (96%). Yer osti suvlari 0,5 mlrd.m³ (1%). Qaytar suvlar 1,6 mlrd.m³ (3%).

1-ramali suspenziya; 2 - pullug korpuslarini aylantirish uchun gidrotsilindr; 3 - rama; 4- pastki yumshatkich; 5- oldingi yumshatkichlar; 6 - pichoqlar; 7 - katok.

1-rasm. Biosolvent preparatini sepadigan qurilma bilan jihozlangan kombinatsiyalashgan plug sxemasi

Qo'sh yarusli plug ish jarayonida orqa tomonga o'rnatilgan biosolvent birikmasini tuproqning yuza qatlamiga sepuvchi va uni quyosh nuri, shamol hamda turli tabiiy ta'sirlar natijasida kimyoviy tarkibini saqlab qolishi uchun tuproq bilan aralashtiruvchi moslama (katok) bilan ishlov berilib, sho'r yuvish jarayoni amalga oshirilganda biosolvent birikmasining tuproqqa bo'lgan kimyoviy ta'sirini saqlab qolish orqali tuproqni g'ovakligini oshirib zararli tuzlarni yaxshi eritadi va sho'r yuvish sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Sug'oriladigan sho'rlangan tuproqlarning hosildorligi tuproq hosil qiluvchi jinslarning xarakteriga, tuproq tiplariga, sug'orish davrlariga, sho'rlanganlik darajalariga hamda ularda o'tkazilayotgan agrotexnik va meliorativ tadbirlarning majmvasiga bog'liq. O'zining kelib chiqishiga ko'ra sug'oriladigan sho'rlangan tuproqlar turli tiplariga, jumladan och tusli bo'z, o'tloqi-bo'z, bo'z-o'tloqi, o'tloqi, botqoq-o'tloqi, taqirli, taqir-o'tloqi va boshqa bo'lishi mumkin. Sho'rlangan sug'oriladigan tuproqlardagi suvda oson eruvchi tuzlar asosan uch kation (Na^+ , Ca^{++} , Mg^{++}) va to'rt anion (Cl^- , SO_4^{--} , HCO_3^- , CO_3^{--}) ning kimyoviy birikishi natijasida hosil bo'lgan 12 xil tuzdan iborat (1-jadval).

Tuproq-gruntlardagi asosiy suvda oson eruvchi tuzlar

1-jadval

<i>Xloridlar</i>	<i>Sulfatlar</i>	<i>Karbonatlar</i>	<i>Bikarbonatlar</i>
<i>$NaCl$ (natriy xlorid)</i>	<i>Na_2SO_4 (natriy sulfat)</i>	<i>Na_2CO_3 (natriy karbonat)</i>	<i>$NaHCO_3$ (natriy bikarbonat)</i>
<i>$MgCl_2$ (magniy xlorid)</i>	<i>$MgSO_4$ (magniy sulfat)</i>	<i>$MgCO_3$ (magniy karbonat)</i>	<i>$Mg(HCO_3)_2$(magniy bikarbonat)</i>

$CaCl_2$ (kalıyiy xlorid)	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$ (kalıyiy sulfat)	$CaCO_3$ (kalıyiy karbonat)	$Ca(HCO_3)_2$ (kalıyiy bikarbonat)
------------------------------	--	--------------------------------	------------------------------------

Ushbu tuzlardan 4 xili, ya'ni $Mg(CO_3)_2$, $CaSO_4 \cdot 2H_2O$, $CaCO_3$ va $Ca(HCO_3)_2$ tuzlari deyarli zararsiz. Bular ichida eng zararsiz tuz gips ($CaSO_4$) va ohak ($CaCO_3$) hisoblanadi. Qolgan 8 xil tuzlar o'simliklar uchun zaharli, ayniqsa eng xavfli Na_2CO_3 va keyingi o'rinda $MgCl_2$ toksik tuzlari hisoblanadi.

Kam sho'rlangan yer uchun tavsiya

2-jadval

No	Yer maydon, m ²	Sho'r yuvish uchun beriladigan suv miqdori, m ³	Biosolvent aralashtirish uchun beriladigan suv miqdori, litr	Beriladigan biosolvent miqdori, litr
1	10 000m ²	2 500 m ³	200 litr	5 litr
O'rta sho'rlangan yer uchun tavsiya				
2	10 000 m ²	2 500 m ³	200 litr	10 litr

Kam sho'rlangan yer uchun o'tkazilgan laboratoriya natijalari

3-jadval

No	Maxsus laboratoriya idishi, m ²	Beriladigan suv miqdori, litr	Maxsus aralashma uchun suv miqdori, gram	Beriladigan biosolvent miqdori, gram
1	0,5 m ²	125 litr	10 gram	0,25 gram
O'rta sho'rlangan yer uchun o'tkazilgan laboratoriya natijalari				
2	0,5 m ²	125 litr	10 gram	0,5 gram

2-rasm. Laboratoriya jarayonlarini o'tkazish bo'yicha foto lavhalar

Biosolvent polimer kompozitsiyasini qo'llash bo'yicha tavsiyalar: Innovatsion rivojlanish vazirligi O'zR FA Bioorganik kimyo institutida yaratilgan sho'rlangan tuproqlar tarkibidagi tuzlarni samarali yuvuvchi "Biosolvent" preparatini tijoratlashtirishni yo'lga qo'ymoqda. Bioorganik kimyo instituti qoshida 000

“Innovatsion biotexnologiyalar” korxonasi tashkil qilingan bo‘lib, hozirda “Biosolvent” preparatini ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilgan [4].

“**Biosolvent**” preparatidan Sirdaryo, Buxoro, Xorazm, Surxondaryo, Toshkent, Jizzax, Farg‘ona Namangan va Qoraqalpog‘iston Respublikasida sho‘rlangan tuproq tarkibidagi tuzlarni yuvishda foydalanildi va samarali natijalarga erishildi [4].

Tarkibi: Polimer kompozitsiya tarkibida polimalein kislota va uning sopolimeri - 20-35%; anion tipidagi sirt - faol modda - 1,2-4,5%; aminospirt tipidagi bufer va neytrallovchi qo‘shimcha - 0,4-13%; qolgan qismini neytral-inert modda va suv tashkil qiladi.

Biosolvent preparati bilan ishlov berish uchun ko‘rsatma: Sho‘rlangan yer maydonlarini sho‘rini yuvish jarayonida tuproqning sho‘rlanganligi darajasidan kelib chiqib, kuchsiz sho‘rlangan dalalar uchun 5 l/ga, o‘rtacha sho‘rlangan dalalar uchun 10 l/ga Biosolvent preparatini qo‘llash tavsiya etiladi. Sho‘r yuvishdan oldin Biosolvent preparati 200–600 l suvda suyultirilib dalaga sepiladi, so‘ngra sho‘r yuvish ishlari bajariladi. Shuningdek, ekinlarni sug‘orish jarayonida ham Biosolvent preparatini qo‘llash mumkin. Bunda sug‘orishdan oldin preparat birga yigirma nisbatida suyultirilib, yer yuzasiga purkash orqali sepiladi va sug‘oriladi. Biosolvent preparati vegetatsiya davrida qo‘llanilganda 0-70 cm.gacha qatlamda bo‘lgan tuzlarni zararli ta’siri sezilarli darajada kamaydi, tuzsizlanish effekti vegetatsiya davri oxirigacha saqlanib qolinadi.

Sho‘rlangan maydonlarni “Biosolvent” preparati bilan yuvish natijasida, oddiy suv bilan yuvilganiga qaraganda, zararli ionlar miqdori: xlor - 35-42%, sulfat - 13-16%, kalsiy - 21-28%, natriy - 21-23% yuvilganligi aniqlandi. Magniy ionlarining miqdori esa kontrolga nisbatan 63-68% ga oshganligi aniqlandi.

Xulosa. Hozirgi kunda tuproqqa asosiy ishlov berishda shudgorlash bilan birga yerlarga turli biopreparatlarni sepadigan texnologik jarayonini bir vaqtda amalga oshirish agregatning dalada xarakatlanishlar sonini qisqarishi hamda jarayon uchun sarflanadigan xarajatlar, ayniqsa yonilg‘i sarfi kamayishiga imkon beradi. Respublikamiz tuproq-iqlim sharoiti uchun shudgorlash va biosolvent preparatini shudgor vaqtida bir vaqtda sepadigan qurilmaning texnologik ish jarayonini asoslovchi tadqiqotlarni o‘tkazishni talab etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://old.gov.uz/oz/news/view/23943>
2. Jo‘rayev F.O‘., Hamroyev G‘.F., Hamroyev I.F. Biosolvent preparatini sepadigan purkagichlar bilan jihozlangan tuynukli drenaj hosil qiluvchi qurilma // xalqaro an‘anaviy ilmiy-amaliy anjumani. Buxoro, 7-son - 2022 y. B. 105-109.

3. Jo'rayev F.O', Hamroyev G'F., O'rinov E.F., Hamroyev I.F. Biosolvent preparatini sepadigan purkagichlar bilan jihozlangan tuynukli drenaj hosil qiluvchi qurilma // "Suv va yer resurslari" agrar-gidromeliorativ ilmiy-ommabop jurnal. Buxoro, 1(12)-son 2022-yil B. 4-11.
4. Mamatov F.M., Jo'rayev F.O', Shodiyev Sh.B., Hamroyev G'F., Jo'rayev J.T. Takomillashgan qiya ustunli tuynukochgich chuquryumshatkich qurilma ishchi organining parametrlarini asoslash // O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. № 3 (15) 2024 – B. 66-70.
5. Sh.B Shodiyev, G'F Hamroyev. Sug'orishning zamonaviy usullari agrotexnologiyasi // Mirovaya nauka, 2022. 12 (69). c. 122-125.
6. Sh.B Shodiyev, G'F Hamroyev. Suvni tejoychi intensiv sug'orish texnologiyalarining afzalliklari // Ekonomika i sotsium, 2022. 10-2 (101). c. 629-636.

